

मूक-बधिर विद्यार्थियों में शैक्षणिक अभिरूची व शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंधात्मक अध्ययन

डॉ. डी.एम. तिड़के
 सहा. प्राध्यापक
 पुंजाभाई पटेल शिक्षण महाविद्यालय, गोंदिया (महा.)

सारांश :

शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बालको को शिक्षा हेतु विस्तृत क्षेत्र व अवसर प्रदान किये जाते हैं । असामान्य बालक जैसे मूक-बधिर बालक इन्हें केवल व्यवसायिक शिक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता है उन्हें शिक्षा के अवसर इस हेतु प्रदान नहीं किये जाते क्योंकि उन्हें शिक्षा देते समय अनेक समस्यायें आती है । यदि उन्हें इंजीनियरिंग, पेंटींग, नृत्य, कला, साहित्य आदि क्षेत्र उनकी रुचि अनुसार शिक्षा दी जाये तो वे अवश्य प्रगति कर सकते हैं क्योंकि योग्यता दर्शाने हेतु केवल वाक्य रचना ही मार्ग नहीं है अनेक मार्गों द्वारा मूक-बधिर बालक अपनी योग्यता को दर्शा कर शिक्षा क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं ।

नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है । वह न बोलना जानता है, न चलना-फिरना, उसके न कोई मित्र होते हैं, न कोई शत्रु और न ही उसमें किसी आदर्श तथा मुल्यों को प्राप्त करने की जिज्ञासा पायी जाती है । परंतु जैसे-जैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ जाता है वैसे-वैसे वह सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से विकसित होता जाता है । वह सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाती है एवं जीवन को सुसंस्कृत बनाती है ।

शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है यह दृष्टिगोचर होता है । परंतु यही शिक्षा सामान्य बालको के अलावा शारीरिक रूप से असामान्य जैसे मूक-बधिर बालको को दी जायें तो, मन में हजारों सवाल उठ खड़े होंगे । मूक-बधिरों को शिक्षा कैसे दी जाती होगी ? किस प्रकार दी जाती होगी ? बिना भाषा के क्या यह सम्भव है ? जैसे अनेक सवाल है ।

प्रस्तावना :

सृष्टि में जो अपंग, दृष्टिहीन, मूक-बधिर आदि विकलांग हैं, वे समाज में घृणा के पात्र नहीं, हमें उनके साथ सहृदयतापूर्वक मानवता का व्यवहार करना चाहिए अर्थात् समाज विकलांगों के प्रति सद्भाव रखकर उन्हें पुरुषार्थी और शिक्षित बनाये ।

ज्ञान, औदार्य, निःस्वार्थ एवं सेवाभाव से युक्त चिंतनशील समाज के अध्येताओं ने संभव ही किसी समय सोचा होगा कि जो विकलांग हैं, वे दया एवं सुरक्षा के पात्र हैं । अतः प्रत्येक जन-मानस का बिना किसी

भेदभाव के यह कर्तव्य है कि उनके भरण-पोषण एवं रक्षा का दायित्व वहन करें । समाज सुधारक और राजनेताओं ने शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य और विकलांग बच्चों की विकलांगता के कारणों की तह में जाकर यह वकालत की कि बच्चों और युवाओं (अपंग) को कुछ विशेष क्षेत्रों व दक्षताओं में कुशल बनाकर उन्हें स्वतंत्र और उपादेय नागरिक बनाया जा सकता है । उपचार के उपाय चाहे जो भी हो हमारा मुख्य कार्य प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और जन्मजात योग्यताओं द्वारा निर्धारित की गई सीमा को ध्यान में रखकर उनको अपनी स्थिति की मागो से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना चाहिए ।

यदि व्यक्ति को उसकी अभिरूची के अनुरूप उचित समायोजन नई दिशा में मिले तो, चाहे वह विकलांग क्यों न हो दुनियाँ में अपना उँचा स्थान बना सकता है । इसके कई उदाहरण हैं जैसे – नेत्रहीन व मूक-बधिर लारा ब्रिजमैन ने शिक्षा प्राप्त कर यह दिखा दिया कि संवाद के माध्यम से स्पर्श आदि भी हो सकते हैं, और वे उतने ही कारगर सिद्ध होते हैं जितनी कि अवाज ।

विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में 19 वीं सदी के प्रारंभ से ही दिर्घ प्रयास हुए हैं । सन 1804 में वियन्ना में अंध विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी । इसके पश्चात 20 वीं शताब्दी में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में एक दिव्यव्यापी क्रांतिकारी इतिहास का निर्माण करने की ओर अग्रसर हुए । विशेष शिक्षाओं के समर्थकों का पक्का विश्वास रहा है कि विकलांगों व सामान्य बच्चों को शिक्षा साथ-साथ नहीं दी जा सकती । अतः 19 वीं शताब्दी के अंत तक विशेष विद्यालयों की परम्परा चालू रही । 20 वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में समन्वित शिक्षा (Integrated Education) का प्रारंभ हुआ । हालांकि 20 वीं सदी के बाद युनायटेड किंगडम द्वारा विशेष विद्यालयों को समर्थन जारी रहा है ।

भारत में विकलांगों की शिक्षा :-

भारत में विकलांग बालकों के क्षेत्र में सर्वप्रथम दृष्टिहीनपर ध्यान दिया गया । ब्रिटिश शासन ने 1942 में अंधत्व के कारणों के निवारण और कल्याण हेतु एक समिती का गठन किया । इस समिती ने शिक्षा मंत्रालय में दृष्टिहीन पर एक समिती का गठन किया । इस समिती ने शिक्षा मंत्रालय में दृष्टिहीन पर एक ईकाई को स्थापित करने की सिफारिश की तथा एक ईकाई 1947 में बनाई गई । कुछ समय बाद ही अन्य प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रमों को जोर दिया गया । उस समय शासन ने 4 प्रकार की विकलांगता पर ही विचार किया था जो इस प्रकार हैं – 1. मूक बधिर विकलांगता 2. अंध विकलांगता 3. मानसिक पिछड़े बालक 4. विरूपित विकलांगता

स्वतंत्रता के पश्चात विकलांगों को शिक्षा के लिये भारतीय प्रशासन ने समय समय पर अनेक प्रयोग किये और सुझाव देकर इस वर्ग को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करने का अथक प्रयास किया । उनकी शिक्षा पूर्णवास एवं स्वावलंबन के साथ-साथ उन्हें कृत्रिम अंग चिकित्सा सुविधा और शिक्षा में विशेष सुविधा देकर शिक्षित करने का बीड़ा उठाया ।

एन.सी.ई.आर.टी. व एस.सी.ई.आर.टी. शिक्षा कार्यक्रम :-

विकलांगों के शिक्षा कार्यक्रमों को निश्चित करने हेतु एन.सी.ई.आर.टी. व एस.सी.ई.आर.टी. ने विशेष सहायता प्रदान की है । इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से आज देश में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रशिक्षण

मार्गदर्शन तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने विकलांगों के प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए "राष्ट्रीय श्रवणहिन विकलांग संस्थान मुंबई (1982)" जैसे स्थापित किये गये हैं ।

विकलांगों की सहायताार्थ समाजसेवी संस्थाओं का योगदान :-

विकलांगों की शिक्षा निर्देशन एवं व्यवसाय प्रदान करने में रोजगार केंद्रों के अलावा अनेक राज्य स्तर की संस्थाएँ विभिन्न मिशनरी एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा अनेक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र मूक-बधिर विद्यालय, कृत्रिम अंग रोपण केंद्र संचालित किये गये हैं । साथ ही विभिन्न समाजसेवी एवं ऐच्छिक संस्थाएँ जैसे लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, लियो क्लब, जेसीज, इनर व्हील क्लब, महिला क्लब, कृषि नगर महिला क्लब, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, महाविद्यालय, रोजगार कार्यालय, औद्योगिक संस्थान आदि समय समय पर विकलांगों को सहयोग व अनुदान देते हैं । जैसे- तीन पहिये की सायकल, बैसाखियों, कृत्रिम अंग, पढने के लिए छात्रवृत्ति, सिलाई मशीन, निःशुल्क डॉक्टरी जाँच व इलाज आदि प्रदान करके सराहनीय योगदान दे रहे हैं ।

अनुसंधान समस्या :

"मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंधात्मक अध्ययन"

अनुसंधान के उद्देश्य :

1. मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध ज्ञात करना ।
2. मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध ज्ञात करना ।
3. मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध ज्ञात करना ।

परिकल्पनाएँ :

- 1) मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध नहीं है ।
- 2) मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध नहीं है ।
- 3) मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक सहसंबंध नहीं है ।

अनुसंधान पद्धती :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के लिये शोध विधियों में से वर्णनात्मक (सर्वेक्षण विधि) का प्रयोग किया गया ।

न्यादर्श :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में कुल 150 विद्यार्थियों का परिक्षण किया गया है । इनमें छात्र 79 एवं छात्राएँ 71 का समावेश है ।

अनुसंधान के साधन :

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के लिये साधन के रूप में डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित व प्रमाणीकृत किया हुआ शैक्षणिक अभिरुचि प्रपत्र का उपयोग किया गया ।

प्रदत्तों का विश्लेषण :

परिकल्पना – 1

मूक-बधिर विद्यार्थियों का उनकी शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध

सारणी क. 1

मूक-बधिर विद्यार्थियों का उनकी शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध						
मूक-बधिर विद्यार्थी संख्या	X- चर	Y- चर	r मूल्य		सहसंबंध गुणांक	सार्थकता स्तर
			0.01	0.05		
N=150	शैक्षणिक अभिरुचि	शैक्षणिक उपलब्धि	.208	.159	r= 0.51	सार्थक है

सारणी क. 1 में न्यादर्श के मूक-बधिर विद्यार्थियों की संख्या 150 दर्शायी गई है, उनकी शैक्षणिक अभिरुचि को x- चर माना गया है और उनकी शैक्षणिक-उपलब्धि को y- चर माना गया है प्रोडक्ट मोमेन्ट विधि द्वारा Scattered Diagram बनाकर सहसंबंध गुणांक के सूत्र में मूल्यों को रखकर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया जो $r = 0.51$ प्राप्त हुआ, $X = 150$ के $r = 0.51$ की सार्थकता इस सारणी में 0.05 स्तर पर 0.159 है तथा 0.01 स्तर पर 0.208 है । प्राप्त r का मूल्य सारणी के 0.01 के दर्शाये मूल्य से अधिक है ।

इसलिए यह परिणाम प्राप्त होता है कि, मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में धनात्मक एवम् उच्च स्तर का सहसंबंध है । इसका यह तात्पर्य होता है कि मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिरुचि का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है ।

इसलिए परिकल्पना क. 1 इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

परिकल्पना – 2

मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध

सारणी क. 2

मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध						
मूक-बधिर विद्यार्थी संख्या	X- चर	Y- चर	r मूल्य		सहसंबंध गुणांक	सार्थकता स्तर
			0.01	0.05		
N=79	शैक्षणिक अभिरुचि	शैक्षणिक उपलब्धि	.283	.217	r= 0.60	सार्थक है

सारणी क. 2 में न्यादर्श के मूक-बधिर छात्रों की संख्या N=79 दर्शायी गई है, उनकी शैक्षणिक अभिरुचि को x- चर माना गया है और उनकी शैक्षणिक-उपलब्धि को y- चर माना गया है प्रोडक्ट मोमेन्ट विधि द्वारा Scattered Diagram बनाकर सहसंबंध गुणांक के सूत्र में मूल्यों को रखकर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया जो $r = 0.60$

प्राप्त हुआ, $N = 79$ के $r = 0.60$ की सार्थकता इस सारणी में 0.05 स्तर पर 0.217 है तथा 0.01 स्तर पर 0.283 है । प्राप्त r का मूल्य सारणी के 0.01 के दर्शाये मूल्य से अधिक है ।

इसलिए यह परिणाम प्राप्त होता है कि, मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में धनात्मक एवम् उच्च स्तर का सहसंबंध है । इसका यह तात्पर्य होता है कि मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है ।

इसलिए परिकल्पना क्र. 2 इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

परिकल्पना – 3

मूक-बधिर छात्राओं की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध

सारणी क्र. 3

मूक-बधिर छात्राओं की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में सहसंबंध						
मूक-बधिर विद्यार्थी संख्या	X- चर	Y- चर	r मूल्य		सहसंबंध गुणांक	सार्थकता स्तर
			0.01	0.05		
N=71	शैक्षणिक अभिरुचि	शैक्षणिक उपलब्धि	.302	.239	r= 0.80	सार्थक है

सारणी क्र. 3 में न्यादर्श के मूक-बधिर छात्राओं की संख्या $N=71$ दर्शायी गई है, उनकी शैक्षणिक अभिरुचि को x- चर माना गया है और उनकी शैक्षणिक-उपलब्धि को y- चर माना गया है प्रोडक्ट मोमेन्ट विधि द्वारा Scattered Diagram बनाकर सहसंबंध गुणांक के सूत्र में मुल्यों को रखकर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया जो $r = 0.80$ प्राप्त हुआ, $N = 79$ के $r = 0.80$ की सार्थकता इस सारणी में 0.05 स्तर पर 0.239 है तथा 0.01 स्तर पर 0.302 है । प्राप्त r का मूल्य सारणी के 0.01 के दर्शाये मूल्य से अधिक है ।

इसलिए यह परिणाम प्राप्त होता है कि, मूक-बधिर छात्राओं की शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि में धनात्मक एवम् उच्च स्तर का सहसंबंध है । इसका यह तात्पर्य होता है कि मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक अभिरुचि का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पाया जाता है ।

इसलिए परिकल्पना क्र. 3 इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

निष्कर्ष :

- 1) मूक-बधिर विद्यार्थियों की शैक्षणिक-अभिरुचि एवम् शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है ।
- 2) मूक-बधिर छात्रों की शैक्षणिक-अभिरुचि एवम् शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है ।
- 3) मूक-बधिर छात्राओं की शैक्षणिक-अभिरुचि एवम् शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है ।

सुझाव :-

- 1) मूक-बधिर विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के बारे में अपने अभिभावक एवं शिक्षकों से निसंकोच चर्चा करना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए जो उनकी शैक्षणिक अभिरुचि व शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य आती है ।
- 2) मूक-बधिर विद्यार्थियों को चाहिये कि विभिन्न शासकिय विभागों एवं समाज कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित की जानेवाली शैक्षणिक विकास प्रशिक्षणों, कम्प्यूटर एवं टायपींग प्रशिक्षण तथा अन्य रोजगार मूलक प्रशिक्षणों में सम्मिलित हो जिससे इनकी विभिन्न क्षेत्रों में रुचि जागृत हो सके ।
- 3) अभिभावक मूक-बधिर विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार ही अध्ययन क्षेत्र का चयन करने हेतु प्रोत्साहित करे ।
- 4) अभिभावक अपने मूक-बधिर बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक संवेगात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को समझे एवं उन्हें पूरा करें क्योंकि ये मूक-बधिर बालक अपनी तकलीफो व समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पाते ।
- 5) मूक-बधिर विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा में निर्देशन एवं मार्गदर्शन को विशेष महत्व देना चाहिए ताकि उसमें क्रियात्मक कौशल्य का विकास हो सके ।
- 6) शासन की ओर से मूक-बधिर विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार विशेष प्रोत्साहन अवसर एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए ताकि ये बालक अपनी प्रतिभा को और योग्यता को अधिक बढ़ावा दे सके ।
- 7) समाजसेवी संस्थाओं को ऐसे विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास एवं व्यवसायिक निर्देशन हेतु कार्यक्रमों का समय पर संचालन व आयोजन करना चाहिए जिससे अभिभावकों को प्रोत्साहन व आधार मिले साथ ही मूक-बधिरों का अपनी शैक्षणिक अभिरुची अनुरूप शैक्षणिक उपलब्धि का विकास करने के मार्गदर्शन व अवसर मिले ।

संदर्भ :

- 1) Balla M.A., Buch, M.B., **"Fifth Survey of Educaton Research"**, Vol. II, NCERT, New Delhi 1988-92, P. 1327
- 2) Buch, M.B., (1972-78), **Second Survey of Research in Education**, New Delhi, NCERT
- 3) Sinha, A.K. P. and Singh, R.P. (2004), **Adjustment Inventory for College studentns (AICS)**, Agra ; National Psychological Corporation.
- 4) Srivastava, R.P. (183), **Social Maturity Scale (SMS) in Hindi**, Agra : National PSychoiloigcal Corporation.
- 5) Walter, Katkovasky and Leon Gorlow, (Editors) (1967), **The Pyschology of adjustment-current concepts and applications**, New York McGraw Book Co.
- 6) दुनाखे, अरविंद (2006), **प्रगत शैक्षणिक तत्वज्ञान**, पुणे, नित्य नूतन प्रकाशन
- 7) दांडेकर, वा.ना. (1972), **शैक्षणिक मुल्यमापन व संख्याशास्त्र**, पुणे, श्री नूतन प्रकाशन

- 8) घोरमोडे, के.यू. आणि घोरमोडे, डॉ. कला, (2008), *शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे*, नागपूर, विद्या प्रकाशन
- 9) गैरेट, हेनरी ई., (1986), *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*, लुधियाना, कल्याणी पब्लिशर्स.